

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИНГИЧКА ИЧАКНИНГ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА УНИНГ ФИЗИОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Джуракулов Б.И., Орипов Ф.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ингичка ичакнинг анатоми-гистологик тузилиши ва унинг ҳазм қилиш жараёнидаги физиологик аҳамиятига оид замонавий маълумотлар келтирилган. Ингичка ичакнинг турли бўлимларининг тузилиши, девор қаватлари ва шиллиқ қаватнинг ҳужайравий таркиби, жумладан энтероцитлар, қадаҳсимон ва энтероэндокрин ҳужайралар таҳлил қилинган. Ворсинкалар ва крипталар сўрилиши ва секрецияни таъминловчи асосий морфофункционал бирликлар сифатида кўриб чиқилган. Ингичка ичакнинг морфологик тузилиши ва унинг физиологик функциялари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик кўрсатилган.

Калит сўзлар: ингичка ичак, анатомия, гистология, шиллиқ қават, ворсинкалар, крипталар, энтероцитлар, энтероэндокрин ҳужайралар, ҳазм қилиш, сўрилиш.

ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE SMALL INTESTINE AND ITS PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE

Djurakolov B.I., Oripov F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents current data on the anatomical and histological organization of the small intestine and its physiological role in the digestive process. The structural features of different segments of the small intestine, the organization of its wall layers, and the cellular composition of the mucosa, including enterocytes, goblet cells, and enteroendocrine cells, are discussed. Special attention is given to villi and crypts as key morphofunctional units responsible for absorption and secretion processes. The relationship between the morphological organization of the small intestine and its physiological functions is highlighted.

Keywords: small intestine, anatomy, histology, mucosa, villi, crypts, enterocytes, enteroendocrine cells, digestion, absorption.

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ И ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Джуракулов Б.И., Орипов Ф.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены современные данные об анатоми-гистологической организации тонкой кишки и её физиологической роли в процессе пищеварения. Рассматриваются особенности строения различных отделов тонкой кишки, структура её стенки, а также клеточный состав слизистой оболочки, включая энтероциты, бокаловидные и энтероэндокринные клетки. Особое внимание уделено ворсинкам и криптам как основным морфофункциональным единицам, обеспечивающим процессы всасывания и секреции. Показана взаимосвязь морфологической организации тонкой кишки с её физиологическими функциями.

Ключевые слова: тонкая кишка, анатомия, гистология, слизистая оболочка, ворсинки, крипты, энтероциты, энтероэндокринные клетки, пищеварение, всасывание.

e-mail: djurakulovbunyod85@gmail.com, firdavs.oripov1809@gmail.com

Ингичка ичак овқат ҳазм қилиш системасининг физиологик жиҳатидан фаол аъзоси ҳисобланиб, чақалоқларда узунлиги 280 смни ташкил этган ҳолда, вояга етгунга қадар 2,5-3,5 марта узайиши кузатилади. Шу билан бирга, унинг майдони ҳамда диаметри юқоридан пастга томон кичрайиб боради. Ҳазм қилиш аъзоларининг энг узун ҳисобланган ингичка ичак 3 қисмга ажаралади: ўн икки бармоқли ичак (20 смдан ортик), оч ичак (ингичка ичакнинг бешдан икки қисмини ташкил этади) ҳамда ёнбош ичак. (ингичка ичакнинг бешдан уч қисмини ташкил этади). Улар бир биридан ўзига хос анатомик белгилари фарқланади (жадв.1.). Шу билан бирга эркаларда аёлларга нисбатан узунроқ, болаларда эса катта ёшларга кўра ҳам узун бўлиши билан ажралиб туради [6.19].

Ингичка ичак қисмлари	Узунлиги ва топографияси	Шиллик қаватнинг хусусиятлари
Ўн икки бармоқли ичак (duodenum)	25-30 см, асосан ретроперитонеал; ретроперитониал, ошқозон ости беши боши атрофида ўтади;	Циркуляр бурмаларга эга (plica circularis). Ворсинкалар баландлиги 0.8-1.5 мм ва кўп миқдорда Қадахсимон ва секретор хужайралар кўп миқдорда.
Оч ичак (jejunum)	2,5-3 м (ингичка ичакнинг 2/5 қисми); интраперитонеал, ичак тутқичига эга; қорин бўшлиғининг юқори ва ўрта қаватларини эгаллайди.	Турғун ҳалқасимон бурмаларга эга. Ворсинкалари узун ва кўп миқдорда. Шиллик ости қавати қалин, капиллярларга бой. Ёнбош ичакка қараганда қадахсимон хужайралар оз миқдорда.
Ёнбош ичак (ileum)	3-3.5 метр, интраперитонеал, қорин бўшлиғи пастки ва кичик чанок бўшлиғида жойлашган.	Бурмалари кам ривожланган бўлиб, ворсинкалари калта ва кенг бўлади. Шу билан бирга нисбатан кам миқдорда бўлади. Қадахсимон хужайралар ҳамда лимфа тугунлари ортиб боради

Ингичка ичак девори мураккаб морфологик тузилишга эга бўлиб, тўртта асосий қаватдан ташкил топган. Аввало, шиллик қават ажратилади, у ўз навбатида эпителиал қават, хусусий пластинка ва мушак пластинкасидан иборат. Эпителиал қавати микроворсинкаларга эга бўлган бир қаватли цилиндрик ҳошияли эпителий билан қопланган. Ворсинкалар эпителийсининг асосий хужайра турларини абсорбтив энтероцитлар ҳамда шиллик модда ишлаб чиқарувчи қадахсимон хужайралар ташкил этади. Крипталар асосида ўзак хужайралар ва микробларга қарши моддалар синтез қилувчи Панет хужайралари жойлашган. Крипталар чуқурлигининг ворсинкалар баландлигига нисбати одатда 1:2 ёки 1:3 га тенг бўлади. Уларнинг умумий сони эса ўнлаб миллионларга етади; айрим манбаларда бутун орган бўйича тахминан 150 миллион крипта мавжудлиги қайд этилган. Шунингдек, бу ерда турли хил энтероэндокрин хужайралар - I-, S-, K-, D-, L-хужайралар ва бошқалар учрайди, уларнинг секрецияси ичак бўлимларига қараб фарқланади [7].

Эпителиал қават химоя ва сўриш вазифаларини бажаради, хусусий пластинка таркибида эса кўп сонли чуқурчалар - Либеркюн безлари ёки ичак криптлари жойлашган бўлиб, улар ичак шираси секрециясини таъминлайди. Шунингдек, мушак пластинкаси шиллик қават ҳаракатини таъминлаб, сўриш жараёнини яхшилади.

Шиллик қават остида қон томирлари, нерв элементлари ва бириктирувчи тўқимадан ташкил топган шиллик ости асоси жойлашади. Ушбу қаватда Мейсснер нерв чигали мавжудлиги аниқланган.

Кейинги қават мушак қавати бўлиб, у ички айланма ва ташқи бўйлама силлик мушак толаларидан ташкил топган. Номига қарамасдан, ички қават толалари асосан қийшиқ йўналишда жойлашган. Бу ерда Ауэрбах нерв чигали жойлашган бўлади. Ингичка ичакнинг ташқи қавати сероз қават ҳисобланади. У қорин пардасининг висцерал варағи бўлиб, зич бириктирувчи тўқимадан ташкил топган ҳамда ташқи томондан ясси эпителий билан қопланган. Мазкур қават органни химоя қилиш ва қорин бўшлиғидаги қўшни тузилмалар билан ишқаланишни камайтириш вазифасини бажаради.

Ингичка ичак шиллик қавати кўп сонли айланма бурмалар мавжудлиги билан ажралиб туради. Бу бурмалар айниқса ўн икки бармоқли ичакда яхши ривожланган. Улар ҳисобига ичакнинг сўриш юзаси тахминан уч баробарга ортади, бу эса озуқа моддаларининг ҳазм бўлиши ва сўрилиш самардорлигини оширади. Бундан ташқари, шиллик қават таркибида лимфоид тузилмалар - якка лимфоид тугунчалар жойлашган. Аммо ёнбош ичакда ушбу тузилмалар бирлашиб, гуруҳли лимфоид тугунчалар - фолликулларни ҳосил қилиши мумкин. Бундай фолликулларнинг умумий сони тахминан 20-30 тани ташкил этади, бу эса ингичка ичакнинг организм иммун химоясида муҳим ўрин тутишини кўрсатади [2,8,9].

Энтераль нерв тизими (ЭНТ) ингичка ичакнинг энг юқори даражада ташкил этилган ва функционал жиҳатдан автоном бўлган периферик нерв тизими қисми ҳисобланади ҳамда ҳазм қилиш ти-

зими фаолиятини маҳаллий даражада бошқаришни таъминлайди. ЭНТнинг асосий хусусияти шундаки, у **адашган нерв (nervus vagus)** ва симпатик нервлар кесиб қўйилган ҳолатда ҳам, яъни тўлиқ децентрализация шароитида ҳам, ичак девори функцияларини тўлиқ рефлектор бошқариш қобилятига эга. Нейронлар зичлигининг юқорилиги, синаптик алоқаларнинг мураккаб тузилиши ва функционал автономлик туфайли энтераль нерв тизими замонавий нейробиологияда «иккинчи мия» ёки «ичак мияси» деб аталади. Ҳозирги маълумотларга кўра, инсон ҳазм тизимида ЭНТ таркибида 200 дан 500 миллионгача нейронлар мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич орқа миядаги нейронлар сонидан анча кўпдир.

Анатомик жиҳатдан энтераль нерв тизими ингичка ичак деворида жойлашган ва ўзаро боғланган икки асосий нерв чигалидан ташкил топган бўлиб, улар ягона интегратив нейронал тармоқни ҳосил қилади. ЭНТнинг асосий тузилмавий компонентлари бўлиб **Ауэрбах** ва **Мейснер нерв чигаллари** ҳисобланади; ҳар бири ўзига хос морфологик тузилиш ва функционал ихтисослашувга эга. Бундан ташқари, стук энтераль нерв тизими ичак деворида жойлашган бир нечта ўзаро боғланган вегетатив нерв чигалларидан ташкил топган бўлиб, уларга Шабаш субсероз чигали, Кахаль чуқур мушак чигали, Генле ички ичак чигали киради. Кахаль ва Генле чигаллари кичикроқ ганглийлардан иборат бўлиб, асосий нерв тармоқларини тўлдирувчи функцияни бажаради. Шиллик ости нерв чигали адашган нерв тармоқлари билан узвий боғланган. Мушаклараро ва шиллик ости чигаллари тузилиши жиҳатидан ҳам фарқ қилади: мушаклараро чигал ганглийлари йирикроқ ва чўзилган шаклда бўлса, шиллик ости чигалида кичик ва кўпроқ учбурчаксимон ганглийлар учрайди. Шунингдек, ингичка ичакда нерв ганглийлари зичлиги йўғон ичакка нисбатан юқорироқ бўлиб, бу унинг функционал фаоллиги кучлироқ эканлигини кўрсатади [3].

Ауэрбах нерв чигали (plexus myentericus Auerbachi) ташқи бўйлама ва ички циркуляр силлик мушак қатламлари орасидаги бириктирувчи тўқима соҳасида жойлашади. Ушбу чигалнинг ганглиялари нисбатан йирик бўлиб, ўзаро кўплаб миелинсиз нерв толалари - коннективлар орқали боғланган ва бутун ҳазм тизими бўйлаб (қизилўнгачдан то анал сфинктергача) узлуксиз уч ўлчамли нейронал тармоқни ташкил этади. Ауэрбах нерв чигали асосан ичак моторикасини бошқаришга хизмат қилади, силлик мушаклар тонусини назорат қилади, перистальтик ҳаракатлар ва фазали қисқаришларни мувофиқлаштиради.

Мейснер нерв чигали (plexus submucosus Meissneri) ингичка ичакнинг шиллик ости қатламида жойлашган бўлиб, ошқозонга нисбатан бу тузилма ичакларда анча кучли ривожланган. Инсонда у бир нечта фазовий ва функционал жиҳатдан ажралган чигалости тузилмалардан ташкил топган бўлиб, кўп қатламли нейронал тармоқни ҳосил қилади. Мейснер нерв чигали ичак безларининг секретор фаолиятини, сўрилиш жараёнларини, маҳаллий қон айланишини ва шиллик қават трофикасини бошқаришда иштирок этади [17,22].

Энтераль нерв тизими нейронларининг морфологик ва электрофизиологик таснифи ингичка ичак ЭНСининг юқори даражадаги структур-функционал гетерогенлигини акс эттиради. Бу гетерогенлик А. С. Догель томонидан таклиф этилган морфологик мезонлар ҳамда Г. Хирст томонидан тавсифланган электрофизиологик хусусиятлар асосида аниқланган. Ушбу маълумотлар ичак деворида мураккаб интегратив нейронал тармоқларни шакллантирувчи нейрон элементларнинг юқори даражада ихтисослашганлигини кўрсатади [13,15].

Догель бўйича I тип нейронлар мультиполяр хужайралар бўлиб, перикариони бурчакли ёки юлдузсимон шаклга эга. Нейрон танасидан 20 тагача қисқа дендритлар чиқади ва улар ганглий ичида пластинкасимон кенгайишлар билан тугайди, шунингдек битта узун аксон мавжуд. Ушбу нейронларнинг аксони қўшни ганглияларга ёки мушак қатламларига йўналиши мумкин. Функционал жиҳатдан I тип нейронлар мотор хужайралар ва интернейронлар вазифасини бажаради [12].

Догель бўйича II тип нейронлар морфологик жиҳатдан юмалоқ, овал ёки дуксимон шаклга эга бўлган мультиполяр хужайралар ҳисобланади. Улар танасидан узун, аксонга ўхшаш дендритлар чиқиши билан характерланади, бу уларнинг ЭНС тармоғида бошқа нейронлар билан кенг алоқа ўрнатишини таъминлайди.

Функционал нуктаи назардан бу нейронлар ички бирламчи афферент нейронлар (IPANs) сифатида намоён бўлиб, ичак деворининг сезувчи аппаратини ташкил этади. Улар механик чўзилиш, босим ўзгариши ҳамда химуснинг кимёвий таркибига сезгирлик кўрсатади.

Догель бўйича III тип нейронлар мультиполяр хужайралар бўлиб, узун ва шохланувчи дендритларга эга, улар фақат ўз ганглий чегараси доирасида тугайди. Кенгайтирилган таснифларда нейронлар морфологик хусусиятлари ва аксонлар сонига кўра қўшимча гуруҳларга ажратилади, бу эса энтераль нерв тизимининг юқори даражада мураккаб тузилишини ва функционал ихтисослашувини кўрсатади [1,4,14].

Энтераль нерв тизимининг минимал функционал рефлектор ёйи учта асосий бўғиндан ташкил топган: афферент (IPANs), ассоциатив (интернейронлар) ва эфферент (мотор нейронлар). Бу тизим марказий нерв тизимидан мустақил равишда ишлаб, ичакда автоном рефлектор фаолиятни таъминлайди. Интернейронлар узунасига йўналган занжирлар ҳосил қилиб, икки асосий турга бўлинади: юқорига (ораль) йўналган кўзгатувчи интернейронлар ва пастга (аналь) йўналган тормозловчи интернейронлар. Улар ичак моторикасини ацетилхолин ва турли ко-медиаторлар (5-НТ, АТР, NO ва бошқалар) орқали модуляция қилади. Эфферент нейронлар силлиқ мушаклар ва шиллиқ ости тузилмаларни иннервация қилиб, перистальтика, секреция ва вазомотор реакцияларни бошқаради. Кўзгатувчи нейронлар қисқаришни, тормозловчи нейронлар эса бўшашишни таъминлайди. Энтераль глия хужайралари эса астроцитларга ўхшаш функцияга эга ва ЭНСнинг трофик ҳамда регулятор қўллаб-қувватлаш тизимини ташкил этади [18,23].

Ингичка ичакнинг энтерал нерв тизимида сигналлар узатилиши нейромедиаторлар, нейропептидлар ва газсимон моддалар иштирокида амалга ошади. Асосий кўзгатувчи медиатор ацетилхолин бўлиб, у нерв импульслари узатилишини кучайтиради ва ичакнинг силлиқ мушаклари қисқаришини таъминлайди. Асосий тормозловчи медиатор эса азот оксиди (NO) ҳисобланиб, у мушак деворининг бўшашишига олиб келади. Вазоактив интестинал пептид (VIP) NO билан биргаликда таъсир қилиб, мушаклар релаксациясини кучайтиради ҳамда эпителий секрециясини рағбатлантиради. Шиллиқ қаватнинг энтерохромоаффин хужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган серотонин сезувчан нейронларни фаоллаштириб, ичак перистальтик тўлқинларини бошлайди. Бундан ташқари, Р моддаси, нейрокинин А, АТФ, соматостатин ва дофамин ҳам ингичка ичак моторикаси, секрецияси ва синаптик узатилишини бошқаришда иштирок этади [5,16,20,21].

Энтераль нерв тизим (ЭНТ) ингичка ичак функцияларини интегратив тарзда бошқариб, унинг мотор, секретор, қон томир ва барьер вазифаларини мувофиқлаштирилган ҳолда таъминлайди. Мотор фаолиятнинг рефлектор бошқаруви перистальтик рефлекс орқали амалга ошади: ичак деворининг чўзилиши IPANsни фаоллаштиради, сигнал юқорига йўналган интернейронлар орқали кўзгатувчи мотор нейронларга узатилиб орқа қисмида қисқаришни келтириб чиқаради, шу билан бирга пастга йўналган интернейронлар орқали тормозловчи нейронлар фаоллашиб олдинги қисмда бўшашишни таъминлайди. Шу тарзда химуснинг силлиқ ва мувофиқ ҳаракати ҳосил бўлади [18].

Бундан ташқари, ЭНТ сегментация ва миграцион миоэлектрик комплекс (ММК) орқали ичак ичидаги аралаштириш ва тозалаш жараёнларини бошқаради. Кўзгатувчи (ацетилхолинга боғлиқ) ва тормозловчи (NOга боғлиқ) тизимлар мувозанати бузилса, мотор дискоординация ривожланиб, моддаларнинг сўрилиши ва умумий метаболизмга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Секретор ва қон томир реакциялари ҳам ЭНТ томонидан юқори даражада мувофиқлаштирилади. Шиллиқ қават кўзгалиши натижасида маҳаллий рефлекслар ишга тушиб, ацетилхолин эндотелийда NO ишлаб чиқарилишини кучайтиради, бу эса артериолаларнинг кенгайиши ва маҳаллий гиперемияга олиб келади. Параллел равишда секретомотор нейронлар АХ ва VIP орқали ионлар ва сув секрециясини ошириб, химусни суюлтиради ва шиллиқ қаватни химоя қилади.

Энтераль глия орқали синтезланадиган GDNF эса нейронлар яшовчанлигини таъминлаб, RET/GFR α 1 тизими орқали антиапоптотик ва трофик таъсир кўрсатади. Шу билан бирга у эпителиал тўсиқ барқарорлигини сақлаб, ичак барьерининг ўтказувчанлигини назорат қилади. Ушбу тизимдаги бузилишлар Гиршпрунг касаллиги ва барьер дисфункцияси билан боғлиқ патологик ҳолатларга олиб келиши мумкин [10].

Хулоса. Ингичка ичак ҳазм қилиш тизимининг энг муҳим ва функционал жиҳатдан энг фаол аъзоларидан бири ҳисобланади. Унинг анатомио-гистологик тузилиши юқори даражада ихтисослашган бўлиб, бу озуқа моддаларининг самарали ҳазм қилиниши ва сўрилишини таъминлайди. Ингичка ичак девори тўрт асосий қаватдан ташкил топган бўлиб, ҳар бири ўзига хос морфологик ва функционал хусусиятларга эга. Шиллиқ қаватнинг ворсинкалар ва крипталар билан бойлиги сўрилиш юзасини сезиларли даражада кенгайтиради ва ҳазм жараёнини самарали амалга оширишга хизмат қилади. Эпителиал хужайралар, жумладан энтероцитлар, қадахсимон хужайралар ва Панет хужайралари ичакнинг барьер, секретор ва химоя функцияларини таъминлайди. Шиллиқ ости, мушак ва сероз қаватлар эса ичакнинг механик барқарорлиги ва ҳаракат фаолиятини қўллаб-қувватлайди.

Ингичка ичакнинг морфологик тузилиши унинг физиологик функциялари билан узвий боғлиқ бўлиб, бу органнинг ҳазм қилиш, сўриш, иммун химоя ва нейрогуморал бошқарув жараёнларидаги муҳим ўрнини белгилайди. Шунингдек, унинг тузилиши организмнинг умумий метаболик ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли, ингичка ичакнинг морфофункционал хусусиятларини чуқур ўрганиш замонавий тиббиёт, гастроэнтерология ва морфология соҳаларида муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бабаева Р. Э. К. Морфологические параметры сенсорного нейрона межмышечного сплетения тонкой кишки // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2021. – №. 1 (57). – С. 94-102.
2. Гусейнов Т. С., Гусейнова С. Т., Кадиев А. Ш. Иммуноморфологическая характеристика лимфоидных узлов тонкой кишки человека // Экологические проблемы Дагестана и пути их решения. – 2021. – С. 167-170.
3. Марков И. И., Низаметдинова Д. Р. Нейровазальные отношения в энтеральной нервной системе человека // Морфологические ведомости. – 2026. – Т. 33. – №. 4.
4. Нигметзянова М. В., Бойчук Н. В., Валиуллин В. В. Научная и просветительская миссия Александра Станиславовича Догеля в развитии отечественной гистологии // Морфологические ведомости. – 2026. – Т. 34. – №. 1. – С. id-995.
5. Aljeradat B. et al. Neuromodulation and the gut–brain axis: therapeutic mechanisms and implications for gastrointestinal and neurological disorders // Pathophysiology. – 2024. – Т. 31. – №. 2. – С. 244-268.
6. Bass L. M., Wershil B. K. Anatomy, histology, embryology, and developmental anomalies of the small and large intestine // Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders, Elsevier Inc. – 2016. – Т. 1649.
7. Cho H. J. et al. Differences in hormone localisation patterns of K and L type enteroendocrine cells in the mouse and pig small intestine and colon // Cell and Tissue Research. – 2015. – Т. 359. – №. 2. – С. 693-698.
8. Cornes J. S. Number, size, and distribution of Peyer's patches in the human small intestine: Part I The development of Peyer's patches // Gut. – 1965. – Т. 6. – №. 3. – С. 225.
9. Cornes J. S. Peyer's patches in the human gut // Proceedings of the Royal Society of Medicine. – 1965. – Т. 58. – №. 9. – С. 716.
10. Costa M., Brookes S. J. H., Hennig G. W. Anatomy and physiology of the enteric nervous system // Gut. – 2000. – Т. 47. – №. suppl 4. – С. iv15-iv19.
11. Furness J. B. Enteric nervous system // Scholarpedia. – 2007. – Т. 2. – №. 10. – С. 4064.
12. Furness J. B. et al. Functional characterization and classification of enteric neurons, and regional differences in neural control of digestive functions // Autonomic Neuroscience. – 2026. – С. 103412.
13. Furness J. B. et al. The enteric nervous system and gastrointestinal innervation: integrated local and central control // Microbial endocrinology: The microbiota-gut-brain axis in health and disease. – 2014. – С. 39-71.
14. Furness J. B. The enteric nervous system and neurogastroenterology // Nature reviews Gastroenterology & hepatology. – 2012. – Т. 9. – №. 5. – С. 286-294.
15. Furness J. B. Types of neurons in the enteric nervous system // Journal of the autonomic nervous system. – 2000. – Т. 81. – №. 1-3. – С. 87-96.
16. Gershon M. D. The enteric nervous system: neurotransmitters and neuromodulators // Current Opinion in Neurology. – 1990. – Т. 3. – №. 4. – С. 517-522.
17. Hoyle C. H., Burnstock G. Neuronal populations in the submucous plexus of the human colon // Journal of anatomy. – 1989. – Т. 166. – С. 7.
18. Kunze W. A. A., Furness J. B. The enteric nervous system and regulation of intestinal motility // Annual review of physiology. – 1999. – Т. 61. – №. 1. – С. 117-142.
19. Lopez P. P., Gogna S., Khorasani-Zadeh A. Anatomy, abdomen and pelvis: duodenum // StatPearls [Internet]. – StatPearls Publishing, 2023.
20. Mawe G. M., Hoffman J. M. Serotonin signalling in the gut—functions, dysfunctions and therapeutic targets // Nature reviews Gastroenterology & hepatology. – 2013. – Т. 10. – №. 8. – С. 473-486.
21. Mendez-Hernandez R. et al. Vagal sensory gut–brain pathways that control eating—satiety and beyond // Comprehensive Physiology. – 2025. – Т. 15. – №. 2. – С. e70010.
22. Neckel P. H. Annotated translation of Georg Meissner's first description of the submucosal plexus // Neurogastroenterology & Motility. – 2023. – Т. 35. – №. 3. – С. e14480.
23. Rao M., Gershon M. D. Enteric nervous system development: what could possibly go wrong? // Nature Reviews Neuroscience. – 2018. – Т. 19. – №. 9. – С. 552-565.

Иктибос учун: Джуракулов Б.И., Орипов Ф.С. Ингичка ичакнинг анатомио-гистологик тузилиши ва унинг физиологик аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 128–132. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569271>